

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM SIFATINI YAXSHILASHDA PEDAGOGLARNING MALAKASINI OSHIRISH MUHIMLIGI

Izzatilloeva Sabina Ilhom qizi

Navoiy Innovatsiyalar universiteti
ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası

Imomqulova Marxabo Akmalovna

Navoiy Innovatsiyalar universiteti

MT yo'nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15632817>

Annotatsiya: Maktabgacha ta'lim inson hayotidagi eng muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Bu davrda bolaning psixologik, jismoniy va aqliy rivojlanishi shakllanadi. Shu bois, pedagoglarning ushbu nozik bosqichdagi faoliyati alohida ahamiyatga ega. Pedagog kadrlarning zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi, ularning malakasini oshirish orqali ta'minlanadi. Maktabgacha ta'lim davri-bolaning intellektual, psixologik, va ijtimoiy rivojlanishida hal qiluvchi bosqich.

Kalit so'zlar: malaka, talim sifati, yangi metodlar, mustaqil izlanish, kadrlar malakasi, malakali pedagoglar, kasbiy bilim.

Bugungi kunda ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar maktabgacha ta'limga alohida e'tibor qaratmoqda. Zero, bu bosqich bolaning shaxs sifatida shakllanishida asosiy poydevor bo'lib xizmat qiladi. Shu boisdan, maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda pedagoglarning kasbiy malakasini doimiy ravishda rivojlantirib borish muhim omil hisoblanadi. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimi jamiyat taraqqiyotining muhim bo'g'inlaridan biri sifatida alohida e'tiborni talab qilmoqda. Zero, insonning barkamol shaxs sifatida shakllanishida ilk bosqich – maktabgacha ta'lim davri muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, MTT (maktabgacha ta'lim tashkilotlari) faoliyatini takomillashtirish, undagi ta'lim-tarbiya jarayonining sifatini oshirish – davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir

Ta'lim sifatini oshirishda muhim omillardan biri bu – pedagog kadrlarning malakasi, ularning kasbiy bilim va ko'nikmalarining doimiy rivojlanib borishidir. Malakali pedagog – bu bolalarning yosh xususiyatlariga mos, zamonaviy metodika asosida ta'lim va tarbiya bera oladigan, innovatsion yondashuvlarga tayangan holda dars jarayonini olib boradigan mutaxassisdir.

Pedagoglarning kasbiy tayyorgarligi – bu ta'lim jarayonining yuragi hisoblanadi

Pedagoglarning malakasini oshirish doimiy va tizimli tarzda tashkil etilishi kerak. Quyidagi shakllar samarali hisoblanadi:

- Kurslar va seminarlar – Davlat tomonidan tasdiqlangan dasturlar asosida malaka oshirish kurslarining tashkil etilishi.

- Onlayn ta'lim platformalari – masofaviy o'quvlar orqali pedagoglar istalgan vaqtda bilimlarini oshirish imkoniga ega.

- Ichki seminar-treninglar – MTT doirasida tajriba almashish, ilg'or uslublarni muhokama qilish.

- Ustoz-shogird tizimi – tajribali pedagoglarning yangi ish boshlagan mutaxassislarga ko'mak berishi.

Maktabgacha ta'lim tizimida sifatli ta'lim berish – bu nafaqat binolar yoki o'quv vositalari bilan ta'minlash, balki avvalo, malakali pedagog kadrlar tayyorlash va ularni doimiy rivojlantirishdir. Shunday ekan, har bir MTT rahbari, har bir hududdagi ta'lim boshqaruvi

organlari pedagoglar malakasini oshirishni doimiy e'tiborda saqlashlari lozim. Zero, malakali pedagog – bu sog'lom, bilimli, vatanparvar avlodning kafolatidir.

Zamonaviy jamiyada ta'lim sifati inson kapitalining asosiy ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, ta'lim tizimining boshlang'ich bo'g'imi-maktabgacha Ta'lim bosqichi-bolalarning intellektual, ma'naviy va ijtimoiy shakllanishida muhim rol uynaydi.

Bu bosqichda pedagoglarning bilim va kunikmalari, kasbiy mahoratlari talim sifatini belgilovchi asosiy omillardan biridir.

Shu sababdan MTT pedagoglarning malakasini oshirish masalasi dolzarb ahamiyatga kasb etadi.

Bugungi kunda:

- Yangi pedagogik texnologiyalar va metodikalar joriy qilinmoqda;
- Raqamli ta'lim vositalari faol qo'llanilmoqda;
- Bola rivojlanishining individual xususiyatlarini hisobga oluvchi yondashuvlar zarur bo'lib bormoqda.

Shu bois MTT tarbiyachilari va pedagoglari doimiy ravishda o'z ustida ishlashi, yangiliklardan xabardor bo'lishi va amaliy tajribasini oshirib borishi zarur.

ASOSIY QISM: 1. Kasbiy kompetensiyani shakllantirish

Pedagoglarning malakasi ularning kasbiy kompetensiyasini belgilaydi. Bu esa, bolalarga to'g'ri yondashuv, ta'lim-tarbiya berishdagi samaradorlik va pedagogik uslublarni to'g'ri qo'llashda namoyon bo'ladi. Malakali pedagog har bir bolaning individual rivojlanishini kuzatadi va unga mos metodlarni tanlaydi.

Metodik xizmatlar bilan hamkorlik

Pedagoglar uchun tashkil etiladigan seminar-treninglar, metodik ko'rsatmalar, ochiq darslar va vaziyatli mashg'ulotlar orqali tajriba almashish imkoniyati yaratiladi. Bunday hamkorliklar pedagogning yangiliklarga ochiqligini oshiradi va o'z ustida ishlashga turtki beradi.

Raqamli pedagogikaning roli

Zamonaviy ta'lim raqamli texnologiyalar bilan chambarchas bog'liq. Pedagoglar uchun onlayn kurslar, webinarlar, virtual metodik portallar orqali malaka oshirish imkoniyatlari kengaymoqda. Bu vositalar ularning zamon bilan hamnafas bo'lishiga yordam beradi.

Pedagog malakasi – ta'lim sifatining garovi

Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlash katta pedagogik mahoratni talab etadi. Pedagog nafaqat ta'lim beruvchi, balki bolaning ruhiyatini tushunuvchi, uning ichki dunyosini anglay oluvchi inson bo'lishi kerak. Shuning uchun pedagoglarning malakasi – bu ta'lim sifati va samaradorligining asosiy mezonini hisoblanadi.

Zamonaviy metodlar va texnologiyalarni o'zlashtirish

Malaka oshirish orqali pedagoglar yangi pedagogik texnologiyalar, innovatsion yondashuvlar, xususan, STEAM, interfaol metodlar, AKTdan foydalanish, o'yin orqali ta'lim berish kabi uslublarni o'zlashtiradi. Bu esa bolalarda qiziqish uyg'otish va bilimlarni chuqurroq egallashga zamin yaratadi.

Ilmiy-metodik salohiyatni oshirish

Doimiy malaka oshirib borish pedagoglarning ilmiy-metodik savodxonligini oshiradi, ularni mustaqil izlanishga, tajriba almashishga, yangi adabiyotlar bilan ishlashga undaydi.

Shuningdek, metodik xizmatlar bilan hamkorlikda olib borilgan faoliyat samarali natijalarni beradi.

XULOSA: Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta'lim sifatini oshirish bevosita pedagoglarning malakasi va kasbiy tayyorgarligiga bog'liqdir. Shu sababli pedagoglar malakasini oshirish tizimini takomillashtirish, ularni doimiy o'qitish va rivojlantirish, zamonaviy metodlar bilan tanishtirish eng muhim vazifalardan biridir.

Pedagog malakasi – bu nafaqat bilim va ko'nikmalar, balki zamonaviy yondashuvlar, axloqiy fazilatlar, bola bilan ishlashda sezgirlik va doimiy izlanishni ham o'z ichiga oladi. Maktabgacha ta'lim sifatini oshirish yo'lida har bir pedagog o'z ustida izchil ishlashi va yangiliklarga intilishi zarur.

Maktabgacha ta'lim tizimida sifatli ta'lim berish – bu nafaqat binolar yoki o'quv vositalari bilan ta'minlash, balki avvalo, malakali pedagog kadrlar tayyorlash va ularni doimiy rivojlantirishdir. Shunday ekan, har bir MTT rahbari, har bir hududdagi ta'lim boshqaruvi organlari pedagoglar malakasini oshirishni doimiy e'tiborda saqlashlari lozim. Zero, malakali pedagog – bu sog'lom, bilimli, vatanparvar avlodning kafolatidir.

MTT pedagoglarining malakasini oshirish nafaqat ularning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantiradi, balki ta'lim sifatini oshirishga, bolalarning har tomonlama rivojlanishiga zamin yaratadi. Shu bois, davlat, ta'lim muassasalari va o'zaro hamkorlik qiluvchi tashkilotlar bu borada tizimli va izchil ish olib borishlari lozim.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Qonuni "Ta'lim to'g'risidagi "637-sonli 23.09.2020
2. O'zbekiston Respublikasining Maktabgacha ta'lim vazirligining "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi. (2-nashr) Toshkent-2022 yil.
3. F.T.Egamberdiyev, M.O.Esonova, X.J.Xamraqulov , M.F.Egamberdiyev Iqtisodiy tafakkur "Adabiyot uchqunlari"-T:2018
4. Mavlonov A. Barkamol inson tarbiyasi. – T.: O'qituvchi, 1995.
5. Lutfullayeva D., Davlatova R., Tojiboyev B. O'zbek tilining assosiativ lug'ati.- Tashkent: «NAVOIY UNIVERSITETI», 2019.